

ANÁLISE DE MODELOS DE MARÉ TERRESTRE NO BRASIL

DANIEL ARANA¹
DENIZAR BLITZKOW²
DANIEL COSTA³

^{1,2,3} Universidade Federal do Paraná (UFPR) – arana@ufpr.br

² Universidade de São Paulo (USP) - dblitzko@usp.br

³ ENGDANIEL - daniel@engdaniel.com.br

O esforço colaborativo das universidades estaduais e federais - Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Universidade Federal do Paraná (UFPR) - possibilitou a realização do Programa de Marés Terrestres no Brasil, dando continuidade a iniciativas anteriores realizadas pela UFPR com apoio do IBGE e pelo IAG/USP no contexto do *Trans World Tidal Gravity Profile* (TWTGP) do *International Center for Earth Tides* (ICET) ([1], [2]). Entre 2011 e 2018, foram obtidos com sucesso dados de 7 estações, onde foram realizadas campanhas de campo utilizando dois gPhones, Micro-g LaCoste. Esses gravímetros são formados por três componentes principais, conforme mostrado na Figura 1: (a) sistema de aquisição dos dados; (b) sistema eletrônico contendo o temporizador e fonte de alimentação – no-break; e (c) notebook para verificação das leituras e armazenamento dos dados. Conforme as informações do fabricante [3], tais instrumentos apresentam um SD (Standard Deviation) de $\pm 1,0 \mu\text{Gal}$ e uma resolução das leituras de $0,1 \mu\text{Gal}$. Os dados coletados foram gravados no sistema de aquisição contendo um total de 18 canais a uma taxa de coleta de 1 segundo, produzindo arquivos diários com 86400 leituras em cada canal. Dentre as informações armazenadas pelo gravímetro, destaca-se: aceleração de gravidade bruta, aceleração de gravidade corrigida, pressão atmosférica, pressão do sensor, temperatura ambiente, temperatura do sensor, movimento do polo e outros parâmetros derivados da observação gravimétrica. O monitoramento contínuo dos parâmetros ambientais nas estações, como temperatura ambiente, pressão atmosférica e umidade, foi essencial para o controle da qualidade dos dados e correção dos efeitos ambientais nas observações gravimétricas. Esses dados das estações de maré terrestre em diferentes regiões do território brasileiro foram coletados entre 2011 e 2018. As estações foram selecionadas com base em critérios que consideraram a representatividade geofísica, logística de acesso e infraestrutura disponível, visando abranger diferentes condições geodinâmicas no país. Cada uma das regiões onde os dados foram coletados apresenta um ou mais efeitos geofísicos predominantes, causando heterogeneidade nos dados e abrindo a possibilidade para vários estudos. Minimizar os efeitos geofísicos nas observações gravimétricas é um grande desafio na geração de modelos de marés terrestres. O objetivo geral deste estudo é investigar e analisar os modelos empíricos de maré terrestre em diferentes estações no Brasil. Dentre os objetivos específicos busca-se: (I) apresentar a metodologia utilizada para a coleta e processamento dos dados gravimétricos; e (II) analisar as discrepâncias entre os valores observados e os modelos teóricos de maré terrestre. A heterogeneidade dos dados coletados em diferentes regiões do território brasileiro, devido aos efeitos geofísicos predominantes, abre a possibilidade para uma ampla gama de estudos. Exemplos de estudos incluem a análise da influência da carga oceânica e atmosférica, a identificação de componentes hidrológicas sazonais, e o desenvolvimento de modelos empíricos de maré terrestre que possam representar com maior exatidão a maré terrestre e seus efeitos associados. Neste estudo, a influência das cargas atmosféricas e oceânicas foi considerada por meio da aplicação de modelos de carga específicos, permitindo uma melhor definição das anomalias de maré investigadas. O método aplicado neste estudo envolve três etapas principais: (1) pré-processamento, (2) processamento das observações gravimétricas e (3) aplicação de modelos de maré. As estações base para o estudo serão VALI (Valinhos, SP), IAG (São Paulo, SP), PPTE (Presidente Prudente, SP), NEIA (Cananeia, SP), POVE (Porto Velho, RO), MANA (Manaus, AM) e BRAZ (Brasília, DF). A Figura 2 apresenta a distribuição das estações de maré terrestre no Brasil, onde as observações foram realizadas em pares de estações. Cada cor representa um par de estações que realizaram observações simultâneas. A Tabela 1 resume as informações das campanhas de medição, incluindo períodos de coleta, instituições responsáveis e identificação dos instrumentos utilizados. O pré-processamento dos dados é realizado utilizando a técnica de remoção e restauração, considerando um modelo teórico de maré terrestre elástica e carga atmosférica com $-0,3 \mu\text{Gal}/\text{mBar}$. Este procedimento foi sistematizado com o uso do software Tsoft 2.2.15 [4], com resolução temporal de 1 minuto. Para o processamento das observações gravimétricas, foi empregada a decomposição por funções harmônicas esféricas, utilizando o software ETERNA 3.4 V60-B, [5] e [6]. O catálogo HW95 [7] foi utilizado para os constituintes de onda, com reamostragem dos dados para intervalos de 1 hora e aplicação de filtro passa-alta N1H1H004. Modelos de carga Wahr-Dehant-Zschau

(WDZ) foram empregados, considerando uma Terra não hidrostática e inelástica. A interpolação das marés de polo e do comprimento do dia (*length-of-day* - LOD) foi realizada usando splines cúbicos, e foram estimados pelo menos 15 constituintes de onda, incluindo Q1, O1, NO1, P1, K1, J1, OO1, 2N2, N2, M2, L2, S2, K2, M3, M4. A Figura 3 apresenta o Modelo de Maré Terrestre Observado e Teórico para as estações brasileiras, onde são comparados os fatores gravimétricos e as fases observadas com os valores teóricos. Na Figura 3, os gráficos superiores mostram os fatores gravimétricos em função da frequência (cpd - ciclos por dia). Observa-se que há variação significativa dos fatores gravimétricos entre as estações, indicando que os modelos teóricos não conseguem capturar completamente os efeitos geofísicos locais. Os fatores gravimétricos observados variam ao redor do valor teórico (linha pontilhada) Dehant-Defraigne-Wahr ([8], [9], [10]), mas há diferenças que sugerem a necessidade de ajustes específicos para cada estação. Os gráficos inferiores da Figura 3 apresentam as fases observadas em função da frequência. As fases também mostram variação em relação aos valores teóricos, confirmando a presença de efeitos geofísicos que não são adequadamente representados pelos modelos teóricos atuais. As discrepâncias nas fases indicam que os efeitos locais, como cargas atmosféricas, oceânicas e hidrológicas, têm impacto significativo nas observações gravimétricas. Os autores [11] demonstram as diferentes intensidades que os efeitos geofísicos podem causar nos dados gravimétricos. Os estudos realizados por [1] e [2] também observaram discrepâncias similares, reforçando a necessidade de considerar efeitos locais e regionais nos modelos de maré terrestre. Os resultados apresentados destacam a importância no desenvolvimento de metodologias específicas para correções de cargas geofísicas e a necessidade de modelos empíricos de maré adaptados às condições locais de cada estação. As principais conclusões deste estudo destacam a importância da aplicação de metodologias específicas para correções de cargas geofísicas, a necessidade de desenvolvimento de modelos empíricos de maré para regiões específicas e a contribuição significativa para o entendimento dos fenômenos geodinâmicos locais. Recomendações futuras incluem abordar a análise da influência das cargas oceânicas e atmosféricas, além de identificar componentes hidrológicas sazonais; aplicar a correção das marés em estações gravimétricas absolutas, visando contribuir para a melhoria das estratégias de tratamento das deformações pela componente permanente do potencial de maré. Para tanto é fundamental dar continuidade à coleta de dados e busca por novas parcerias e apoio financeiro de órgãos de pesquisa para expandir e aprimorar os estudos na área de Geociências, bem como a implementar as diferentes estratégias de correção de maré, conforme sugerido por estudos internacionais [12].

Figura 1 - Sistema Portátil de Maré Terrestre gPhone

Fonte: Micro-g LaCoste (2008).

Figura 2 – Distribuição das estações de maré terrestre no Brasil.

Fonte: O autor (2024).

Tabela 1 - Informações das Campanhas de Medição

Estação	Período de Medição	Duração (meses)
Valinhos (VALI)	Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012	12
São Paulo (IAGSP)	Janeiro de 2012 a Janeiro de 2013	13
Presidente Prudente (PPTE)	Março de 2013 a Janeiro de 2014	10
Cananeia (NEIA)	Fevereiro de 2013 a Janeiro de 2014	11
Porto Velho (POVE)	Março de 2015 a Fevereiro de 2016	12
Brasília (BRAZ)	Abril de 2016 a Novembro de 2017	18
Manaus (NAUS)	Janeiro de 2016 a Agosto de 2018	31

Figura 3 – Modelo de Maré Terrestre Observado e Teórico para as estações brasileiras.

Fonte: O autor (2024).

Palavras-chaves: maré terrestre; efeitos geofísicos; observações gravimétricas; modelos empíricos; decomposição harmônica.

Referências

- [1] PEREIRA, R. A. D.; FREITAS, S. R. C.; MANTOVANI, M. S. M. Fatores gravimétricos no Brasil para um modelo anelástico de Terra. *Boletim de Ciências Geodésicas*, Curitiba, v. 15, n. 2, p. 245-258, abr.-jun. 2009. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/bcg/article/view/14609/9807>. Acesso em: 11 out. 2024.
- [2] FREITAS, Silvio de; MANTOVANI, Marta Silvia Maria; SHUKOWSKY, Wladimir. The Earth Tide Program of Observation and Instrumentation in Brazil. In: *Proceedings of the International Conference on Earth Tides*, 1998.
- [3] Micro-g LaCoste (2008). *gPhone/P.E.T Hardware Manuel V2*. Lafayette, Co, USA: Micro-g LaCoste
- [4] VAN CAMP, M.; VAUTERIN, P. Tsoft: graphical and interactive software for the analysis of time séries and Earth tides, *Computers & Geosciences*, vol. 31, n. 5 p. 631-640, 2005.
- [5] WENZEL, H. G. The nanogal software: Earth tide data processing package ETERNA 3.30. *Bulletin d'Informations Mareés Terrestres*, vol. 124, p. 9425-9439, 1996.
- [6] SCHUELLER, K. Theoretical Basis for Earth Tide Analysis with the New ETERNA Analysis Program ETERNA34-ANA-V40, *Bulletin d'Informations Mareés Terrestres*, v. 149, p. 12024-12061, 2015.
- [7] HARTMANN, T.; WENZEL, H. G. Catalogue HW95 of the Tide Generating Potential. *Bulletin d'Informations Marees Terrestres*, v. 123, Bruxelles, 1995.
- [8] DEHANT, V. Integration of the deformation for an elliptical uniformly rotating Earth with an inelastic mantle. *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, v. 49, p. 242-258, 1987.
- [9] DEHANT, V.; ZSCHAU, J. The effect of mantle inelasticity on tidal gravity: a comparison between the spherical and the elliptical Earth model. *Geophysical Journal International*, v. 97, p. 549-555, 1989.
- [10] WAHR, J. M. Body tides on an elliptical, rotating, elastic and oceanless Earth. *Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society*, v. 64, p. 677-703, 1981.

[11] HINDERER, J. CROSSLEY, D.; WARBURTON, R. J. 3.04 - Superconducting Gravimetry, In: SCHUBERT, G. (ed) Treatise on Geophysics, 2a edição. Elsevier, Oxford, 2015, p. 59-115.

[12] PETIT, G.; LUZUM, B. (eds.) IERS Conventions (2010). **IERS Technical Note, 36**. Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie, 2010. 179 p., ISBN 3-89888- 989-6.